

NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IBORALARNING O‘RNI

Manzura Negmadjanova

SamDU akademik litseyi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ona tili va adabiyot darslarida o‘quvchilarning og‘zaki nutqini o‘stirish, adabiy tilda mavjud barqaror birikmalardan unumli foydalangan holda nutq ta‘sirchanligini oshirish to‘g‘risida fikr yuritilgan.

Kalit so‘z va iboralar: og‘zaki nutq, yozma nutq, grammatik shakl, frazeologik birliklar, ibora, polisemantik xususiyat.

THE ROLE OF PHRASE IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH CULTURE

Annotation: The article highlights how to develop students' oral speeches, how to increase their oratory skills using fixed expressions effectively in the native language and literature classes.

Key words and phrases: oral speech, written speech, grammatical form, phraseological units, phrase, polysemantic feature.

Ma'lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan qabul qilingan 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da ona tilimizning davlat ili sifatidagi maqomini yanada mustahkamlash barobarida tilshunoslarimiz oldiga qator mas'uliyatli vazifalarni yukladi.

Farmonda mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to‘liq va to‘g‘ri foydalanishga erishish; ta‘lim tashkilotlarida davlat tilini o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish; davlat tilining sofliğini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq

madaniyatini oshirish; davlat tilining zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta'minlash; davlat tilining xalqaro miqyosdagi o'rni va nufuzini oshirish, bu borada xorijiy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish; singari ustuvor yo'nalishlar belgilab o'tilgan bo'lib, o'qituvchi-pedagoglar oldida o'quvchilarda og'zaki va yozma nutq savodxonligini oshirishni talab qiladi.

Bu borada ona tili va adabiyot darslarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, adabiy tilda mavjud frazeologik birliklardan unumli foydalanib, aniq, sof, badiiy nutq yaratish ko'nikmasini hosil qilish lozim. Nutq insonlar bir-biri bilan muomala va aloqa qilishining usulidir. Nutq o'zining ifodalanish usuliga ko'ra ikkiga bo'linadi: og'zaki nutq va yozma nutq. Shulardan o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish haqida mushohada qilar ekanmiz, og'zaki nutq haqida qisqacha to'xtalib o'tsak.

Og'zaki nutq boshqa kishilar bilan bevosita aloqa jarayonida foydalaniladigan nutqdir. Og'zaki nutq ixtiyorsiz va ixtiyoriy bo'ladi. Gapirayotgan kishi so'z va grammatik shakllarni maxsus tanlamay so'zlasa, bu holda nutq ixtiyorsiz bo'ladi. Gapirayotgan kishi o'z so'zlari uchun alohida mas'uliyat sezib gapirganda, shu nutqni tinglayotgan kishi gapirayotgan kishi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lganda nutq ixtiyoriy xarakterga ega bo'ladi. Bunga misol tariqasida o'qituvchining nutqini olishimiz mumkin.

Tabiiyki, nutqqa olib kiriladigan har bir so'z va ibora, albatta, "ishlashi", muayyan ma'noni ifodalash uchun, aytilmoqchi bo'lgan fikrni yetarli darajada aniq tasavvur qilish uchun xizmat qilishi lozim. Ibora, tasviriy ifoda, maqol singari bo'yoqdor birikmalar nutqni purma'no hamda jonli bo'lishiga katta ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar og'zaki nutqini o'stirishda iboralardan foydalanib, quyidagi ishlarni bajarish mumkin:

- iboralarni muayyan mavzu bo'yicha guruhlash;
- biror bir rasm mazmuniga mos iboralar yozish;
- o'qilgan matn mavzusiga mos ibora tanlash va h.k.

Keltirilgan har bir iboraning qanday ma'no ifodalashi, ularning tarbiyaviy ahamiyati haqida suhbat o'tkaziladi. O'quvchilar ularni sharhlash jarayonida nutqiga ko'rk beruvchi, nutq ta'sirchanligini oshiruvchi vositalardan biri iboralar ekanligiga ishonch hosil qiladilar va ularni nutqda qo'llashga intiladilar.

Ma'lumki, tilimizda inson tana a'zolari nomi bilan bog'liq iboralar ko'pchilikni tashkil etadi. Darsliklarda Navoiy asarlarida qo'llangan "bosh" so'zi bilan bog'liq iboralar ma'nosi bilan keltirilgan. Bu iboralarning ma'nosini tushuntirishda o'quvchilarga "bosh" so'zi haqida ozgina tushuncha bersa maqsadga muvofiq bo'ladi. "Bosh" so'zi umumturkiy bo'lib, hozirgi turkiy tillarning deyarli barchasida faol qo'llanishda bo'lgan til birligi sanaladi. Ko'rinadiki, umumturkiy so'z bo'lgan "bosh" eng qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda ham qayd qilingan va bu so'z oldindan polisemantik xususiyati bilan ajralib turgan.

"Bosh" so'zi o'zbek mumtoz adabiyoti yozma manbalarida ham eng faol qo'llaniladigan polisemantik so'zlardan biridir. "Bosh" so'zi Alisher Navoiyning birgina "Navodir ush-shabob" devonida 50 ga yaqin ma'nolarni ifodalashga xizmat qilgan, bu esa Alisher Navoiyning so'z qo'llashdagi yuksak mahoratidan dalolat beradi. Shunisi muhimki, Navoiy asarlarida bu so'z ko'pgina iboralar tarkibida ham kelib, o'z ma'no qirralarini kengaytiradi, yangi okkazional ma'nolar hosil qiladi, bu esa eski o'zbek adabiy tilida badiiy nutqning ta'sirchanligini, emosional-ekspressivligini oshirishda "bosh" so'zi juda muhim o'ringa ega bo'lganligini ko'rsatadi.

Masalan, Alisher Navoiy asarlarida qo'llangan "bosh indurmoq", "bosh tortmoq", "bosh chekmoq", "bosh urayinmu", "boshiga tegirmon toshi aylandurmoq", "bosh olib ketmoq", "boshiga ish tushmoq", "boshdin dud chiqarmoq", "bosh qoshib qolmoq", "boshi ko'kka yetmoq", "bo'rk o'rnida bosh eltur" kabi iboralar tarkibida "bosh" komponenti ishtirok etgan. Jumladan, "boshi ko'kka yetmoq" iborasi "behad sevinmoq, quvonmoq" ma'nolarini ifodalaydi. Bu ibora hozirgi o'zbek adabiy tilida ham keng qo'llanadi. Alisher Navoiy bu iborani qo'llagan variantlarini o'quvchilarga quyidagi jadval ko'rinishida tushuntirish mumkin

Ibora	Ma`nosi	Manba	Misol
-------	---------	-------	-------

Ko'kka yetgay bosh	Xursand bo'lmoq	“Navodir ush-shabob”	Ko'kka yetkay boshi, qo'yg'on lahza shoh oldida bosh.
Boshimni ko'kka o'tkurdung	Xursand bo'lmoq	“Badoye ulvasat”	...degach sargashta Majnunum, boshim-ni ko'kka o'tkurdung
Yetar gardunga toji rif'ati	Xursand bo'lmoq	“Favoyid ulkibar”	...Ne xabar ulkim, yetar gardunga toji rif'ati

E'tibor qilsak, birgina “boshi ko'kka yetmoq” iborasidan Alisher Navoiy uch xil variantda foydalangan. Uchinchi marta foydalanishda uning individual-muallif sinonimini irod qilgan, ya'ni “osmon” so'zining tojikcha ma'nodoshi “gardun” “bosh” so'zining sinonimi bo'lgan “toji rif'ati” bilan munosabatga kirishib, yangi iborani shakllantirgan.

Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, Oybek, Said Ahmad, Xudoyberdi To'xtaboyev asarlarini o'qir ekanmiz, ham shu kabi iboralar faol qo'llanganligi guvohi bo'lamiz.

Ibora	Ma'nosi	Manba	Misol
Boshga tushgan	Hayotda uchragan, taqdir	A.Qodiriy, “O'tkan kunlar”	O'zbek oyim ham boshiga tushgan bu kulfatni ko'rishga majbur edi.
Boshda bor -	Taqdirda, qismatda bor; peshonaga yozilgan	Abdulla Qodiriy, „O'tgan kunlar“	Gulsumbibining yoniga Xonimbibi qo'shilishdi: - Ko'p o'ylashmang, o'rtoqlar! Bari bir, bu gap hammamizning boshimizda bor.
Boshdan kechir(il)gan (yoki o'tgan)	Hayotda, taqdirda ko'rilgan,	Abdulla Qahhor, „Ko'r	Sayid Jalolxon butun boshdan kechirganlarini inqillay-inqillay hikoya qilib berdi.

	yuz bergan, kechir(il)gan.	ko‘zning ochilishi“	
		Said Ahmad, „Yulduz“	Bekmurodov boshidan o‘tgan voqealarni o‘zi aytib bergan edi.
Boshiga yog‘ilgan	Hayotda, taqdirda ko‘rilgan, yuz bergan, kechir(il)gan.	X. To‘xtaboyev, „Shirin qovunlar mamlakati“	Nogahoniy boshiga yog‘ilgan falokatni o‘zing daf qilgin.

Shuningdek, “boshini ikki qilmoq”, “ko‘ngli nozik”, “sirkasi suv ko‘tarmaydigan”, “ko‘ngliga qo‘l solmoq”, “hushi boshidan uchmoq”, “qo‘li baland kelmoq”, “oshig‘i olchi bo‘lmoq”, “qulog‘i ding bo‘lmoq”, “qovog‘i osilmoq”, “og‘zining tanobi qochmoq”, “o‘pkasini qo‘ltiqlamoq”, “do‘ppisini osmonga otmoq”, “tog‘ tushsa yalagudek”, “terisiga sig‘maslik”, kabi iboralar so‘zlashuv nutqida ham, badiiy asarlarda ham faol qo‘llanilib, nutq badiiyligini oshirib, fikrni ta’sirchan, bo‘yoqdor qilib ifodalovchi qudratli vositadir. Nutqda iboralardan o‘rinli foydalanish so‘zlovchining mahorati sanaladi.

O‘z ona tilimizda qadimdan ishlatib kelingan, xalq orasida keng tarqalgan, badiiy asarlarda qo‘llangan iboralarni sinchiklab o‘rganish akademik lisey va umumta’lim maktablari o‘quvchilarining og‘zaki nutqini o‘stirishda, qolaversa, eski o‘zbek tilining frazeologik boyligini belgilashda, uni hozirgi o‘zbek adabiy tili frazeologiyasi bilan muqoyasa qilib tadqiq etishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”. - Toshkent, <https://lex.uz/docs/-5058351>, 2020.

2. Abdulla Qodiriy. O`tkan kunlar. –Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2002.
3. Abdulla Qahhor. Asarlar (5 tomlik). –Toshkent: G`afur G`ulom nomidagi nashriyot, 1987–1989.
4. Said Ahmad. Tanlangan asarlar [3 j.li]. –Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2000.
5. X.To`xtaboyev, „Shirin qovunlar mamlakati yoki sehrgarlar jangi“ –Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2006.
6. A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Sobirov, Sh.Yusupova. Hozirgi o`zbek adabiy tili. Darslik –Toshkent: “Ilm ziyo” nashriyoti – 2010.